

TEHNOLOGIA EXERSĂRII DEPRINDERILOR DE PRODUCERE A ENUNȚULUI MONOLOGAT ORAL ȘI SCRIS ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Lidia STRAH

Universitatea de Stat din Moldova

Our research inspired by the difficulties that have arisen in the practice of teaching Romanian language to foreign students and their confrontation with various assimilation problems of the Romanian language led us to try their systematization to expose them, as clearly as possible, to a productive reflection on the EMO and EMS production habits.

It deserves greater attention to the practice of EMO and EMS in terms of exercises needed to train them.

The typological variations of EMO and EMS help foreign students learn more about communication: oral, oral and written reproduction of assimilated information, extraction of semantic information.

Summarizing the issue of EMO and EMS, we would like to mention their functional capacity in the teaching-learning-evaluation of Romanian language for foreign students.

Keywords: EMO, EMS, foreign students, Romanian language

Diversitatea problemelor pe care le generează procesul de formare a deprinderilor de vorbire, în general, și a deprinderilor de vorbire monologată orală scrisă, în special, ne-au determinat să valorificăm enunțul într-o eventuală tipologizare în raport cu textul care servește drept reper în formarea unor deprinderi de durată.

Textul fiind o unitate de comunicare în procesul de instruire, poate servi drept reper în formarea următoarelor deprinderi:

1) De a înțelege enunțul și de a construi un enunț monologat în baza cunoașterii structurii lui semantice;

2) De a alege modul de expunere a materialului în dependență de conținut (descriere, raționament, concluzie, narațiune);

3) De a alege mijloacele de vorbire necesare pentru exprimarea conținutului.

Ținând cont de diversitatea și complexitatea etapei de sesizare a materialului inițial în procesul pregătirii, a unui enunț coerent, vom reieși în continuare din faptul că studenții străini învață să audieze enunțul, apoi să-l citească după metoda propusă de noi.

C	V, S
<p>A determina tema mesajului (despre ce se vorbește în text).</p> <p>A dezmembra mesajul verbal în părți semantice.</p> <p>A determina ideea principală a fiecărei părți semantice și particularitățile ei de bază.</p> <p>A determina logica enunțului verbal.</p>	<p>A conștientiza obiectul enunțului.</p> <p>A organiza enunțul în părți semantice.</p> <p>A formula ideea principală a fiecărei părți semantice și elementele ei de bază.</p> <p>A stabili consecutivitatea desfășurării logice a enunțului.</p>

Merită o atenție sporită inventarul deprinderilor de generare a vorbirii și a tipurilor de exerciții necesare pentru formarea lor, precum și pentru crearea EMO și EMS în anumite condiții. Formularea sarcinilor pentru aceste exerciții depinde totdeauna de etapa însușirii materialului propus. În primul rând, este necesară formularea sarcinilor instruirii astfel, încât ele să includă indicațiile necesare asupra mijloacelor de limbă și modul de utilizare a lor în actul vorbirii. În continuare, nu mai e nevoie de aceste indicații, ci de acțiuni de fixare în scris cauzat, de sarcini comunicative orientate spre conținut și formă dinamică în instruire. Alegerea formei de prezentare a exercițiilor ce sunt orientate la formarea vorbirii nepregătite a studentului străin, care se realizează prin reducerea treptată a punctelor de sprijin (se prezintă tema fără instrucțiuni, se propune tabloul fără indicații etc.) este condiționată, prin urmare, de etapa la care s-a ajuns în procesul de formare a deprinderii respective.

Astfel, apare problema privind volumul și caracterul materialului textual, care

este sursa stimulării vorbirii monologate, solicitând o selectare deosebit de atentă.

S-a menționat deja că enunțul are în calitate de caracteristici *tema* și *modul* de expunere. Dar numai cu aceasta n-am putea determina caracteristicile enunțului monolog, deoarece ele nu reflectă calitățile lui esențiale ca generator al exprimării, fapt deosebit de important dacă interpretăm cunoașterea unei limbi ca pe o activitate de vorbire. Din acest punct de vedere este important să găsim reperele de delimitare a enunțului monologat, ținând cont de factorul-*timp*. O asemenea încercare a fost făcută de savantul D. I. Izarenkov și reflectă natura veridică a monologului.

Sintetizând unele reflecții ale autorului, completându-le cu degajările teoretice ale surselor și asigurându-le cu unele concluzii pe care am reușit să le cunoaștem, dorim să menționăm cele patru particularități ale enunțului monologat.

Prima particularitate constă în *timpul* realizării enunțului monologat. Enunțurile monologate pot fi pregătite din timp (timpul pentru pregătire practic nu este limitat), dar pot fi și nepregătite de timp. E firesc că

pentru a pregăti un enunț din timp nu se cere posedarea activă a limbii, în acest caz fiind suficiente capacitățile de a construi propoziții într-un timp nelimitat; al doilea caz solicită posedarea activă a limbii.

A doua particularitate include **conținutul** enunțului din punctul de vedere al gândirii independente a vorbitorului. Deosebim următoarele tipuri de enunțuri:

- a) enunțul ce transmite detaliat un conținut sau cele auzite, cele văzute;
- b) enunțul ce transmite pe scurt un conținut sau cele auzite și văzute;
- c) enunțul ce a fost creat în baza câtorva texte ce dezvăluie o temă;
- d) enunțul în care cel care informează își exprimă opinia asupra unei teme concrete;
- e) enunțul al cărui conținut este prezentat într-o formă sintetizată (scheme, tablouri, un set de tablouri, tabele).

Primul tip de enunț presupune transmiterea gândurilor străine în forma lor neschimbată; al doilea tip de enunț cere compresarea operației logice, reducerea informației în scopul de a evidenția principalul; al treilea tip de enunț presupune proiectarea informației personale în baza analizei materialului pregătit și operații pentru selectarea și comasarea lui conform planului; al patrulea tip de enunț prezintă procesul activ de gândire a conținutului; al cincilea tip de enunț este proiectarea posibilă a conținutului.

A treia particularitate se profilează în **forma** informației din punctul de vedere al generării ei independente. În dependență de

acest factor deosebim următoarele tipuri de enunțuri:

- a) enunțurile ce au o formă pregătită (când este timp suficient pentru pregătirea enunțului);
- b) enunțurile ce au formă finisată (are loc reproducerea conținutului enunțului care, după ce a fost citit de două ori este retras pentru timpul pregătirii și reproducerii comunicării);
- c) enunțurile ce au o formă nepregătită (sunt construite de sine stătător, fără a se baza pe un text).

Enunțurile ce au o formă pregătită presupun posedarea modelului la nivel de conștientizare. Enunțurile ce au o formă nepregătită presupun posedarea modelului la un nivel înalt al gradului de automatizare.

A patra particularitate o constituie **directiva** de reproducere. În acest caz pot fi următoarele tipuri de enunțuri:

- a) cu o directivă preliminară de reproducere;
- b) fără directivă de reproducere;

Ele se deosebesc prin mecanismul de memorizare ce se bazează pe enunțul pregătit. În primul caz va fi vorba de memorizarea spontană a materialului, iar în cel de-al doilea, de memorizarea specială.

În baza acestor particularități dorim să prezentăm tipul generalizator al EMOIEMS.

Elocvent este în acest sens faptul că, formarea mecanismului de conștientizare a unui conținut cere o dezvoltare a deprinderilor atât pentru aspectele receptive, cât și pentru cele productive ale AV, fenomen ilustrat în tabelul de mai jos:

În conformitate cu cele expuse anterior se cere menționată importanța *enunțului monologat pregătit care redă integral conținutul textului*.

Prin urmare, fenomenul *relatării* este binevenit pentru această activitate, deoarece ea dezvoltă unele mecanisme ale deprinderilor de a vorbi, cum este: *reproducerea, îmbinarea și construirea*. *Relatarea* poate fi utilizată în calitate de exercițiu de bază în dezvoltarea următoarelor deprinderi de vorbire:

a) deprinderea de a reda conținutul informației unei persoane ce nu cunoaște fenomenul despre care se vorbește;

b) deprinderea de a reda conținutul informației având în vedere situația dată sau schimbările situației date;

c) deprinderea de a reda conținutul informației schimbând sarcina de vorbire.

Relatarea apropiată de informația enunțului este un exercițiu destul de eficace atât pentru dezvoltarea vorbirii orale, cât și a celei scrise. Ea permite studenților străini să-și concentreze atenția asupra formei de exprimare (planul conținutului este prezent în text). Accentuăm faptul că acest tip de enunț monologat are un rol deosebit în dezvoltarea vorbirii corecte, contribuie la îmbogățirea vorbirii cu noi cuvinte și construcții. În cazul dat, studenții au posibilitatea să apeleze la plan și la cuvintele-cheie, memorizând numeroase fenomene descrise în text.

O formă de lucru destul de eficientă este *relatarea orală*. Îndeplinind acest exercițiu în auditoriu, se face economie de timp,

se stimulează pregătirea studenților către lecții.

Pentru a pregăti comunicarea orală, studentul folosește și *conspectul*, el fiind o formă de expunere a gândului. *Conspectul* are o mare valoare în procesul de vorbire, deoarece este determinat, în primul rând, de îmbinările receptive și productive ale aspectelor AV.

Ca și conspectul fenomenul *reproducerii* informației culese din text este direct proporțională cu exerciții bazate pe cunoașterea textului și comunicare. Iar pentru reproducerea informației sunt binevenite două deprinderi de bază:

a) deprinderea de a selecta informația semantică (de conținut) din text;

b) deprinderea de a transmite această informație prin diferite mijloace verbale.

Pentru a forma deprinderile de a *extrage informația semantică* din text, e necesar de a realiza un set de exerciții orientate spre stimularea activității de vorbire cu genericul:

1. Să determinăm tema enunțului;
2. Să evidențiem în text principalul și secundarul;
3. Să găsim în text propozițiile-reper;
4. Să construim întrebări pentru unele enunțuri;
5. Să determinăm tema principală a fiecărui enunț;
6. Să determinăm principalul în fiecare enunț;
7. Să determinăm importanța fiecărui fragment semantic pentru a dezvălui conținutul enunțului.

Posedând numai deprinderile de a extrage informația din text, studentul evident nu se poate include direct în actul de comunicare. El trebuie să-și formeze și deprinderi de reproducere a informației extrase cu ajutorul exercițiilor. În acest sens recomandăm următoarele tipuri de exerciții:

- 1) alcătuirea enunțului folosind cuvinte sau îmbinări de cuvinte;
- 2) adăugarea, extinderea sau concentrarea propozițiilor;
- 3) unirea într-un tot întreg a momentelor importante de conținut ale enunțurilor separate;
- 4) citirea a două enunțuri apropiate după conținut. Reproducerea informației care lipsește în primul;
- 5) redarea enunțului conform planului (pe scurt, în baza titlurilor; relatare-referat);
- 6) extinderea enunțului cu ajutorul diferitor detalii;
- 7) alcătuirea independentă a textelor la aceeași temă sau la o temă înrudită.

Acest bloc de exerciții creează un câmp favorabil în tratarea fenomenului gramatical și lingvistic al enunțului. Ele stimulează activitatea studentului orientându-l spre o comunicare productivă și fluentă.

Desfășurarea mai mult sau mai puțin echilibrată a acestor exerciții înregistrează diverse opinii ce țin, în primul rând, de faptul că atenția studenților străini este concentrată mai mult asupra conținutului

enunțului, decât asupra formei de exprimare. Acest fenomen le facilitează studenților străini procesul de reproducere a textelor.

Pornind de la această idee, scopul final trebuie să devină un mijloc de creare a enunțului personal, fapt care necesită condiții suplimentare, cum sunt:

- pregătirea în prealabil a materialului;
- anexarea la materialul lecției;
- folosirea diferitelor surse (scheme, tabele etc.), fără pregătire prealabilă în auditoriu.

Insuficiența formării deprinderilor de căutare și selectare a formelor de exprimare, incapacitatea de a folosi productiv mijloacele de comunicare reduce posibilitatea studentului străin de a diversifica vocabularul, modelele de comunicare, contextele, textele. La această etapă potențialul EMOIEMS poate condiționa nivelul de asimilare al materialului, pe de o parte, și realiza capacitatea de a comunica activ, pe de altă parte.

Rezumându-ne la problema semnificației enunțului monologat pregătit care redă integral conținutul textului, dorim să menționăm că sporirea capacității a acestui tip de enunț influențează vădit procesul de predare-învățare-evaluare a limbii române pentru studenții străini. Într-un mod anume, la prima etapă, ne poate ajuta modelul de organigramă corelațională a acțiunilor instructive.

Model de organigramă corelațională a acțiunilor instructive

Familia mea

Familia mea este mică. Eu, tatăl meu, mama mea și fratele meu.
Mama mea este medic, are 45 de ani. Ea locuiește în Turcia, în orașul Diarbacăp.
Tatăl meu este pensionar, el are 54 de ani. El locuiește în Turcia, în orașul Diarbacăp.
Eu sunt student la Universitatea de Stat. Eu am 24 de ani.
Familia mea este veselă și prietenoasă.

Bibliografie:

1. Andrei. M, (1991), Câteva considerații asupra textului didactic, în Studii de limbi și literaturi străine, Timișoara, 215 p.
2. Balea. A., Butuman. M., Pera. M. (1981), Texte pentru studiul limbii române în anul pregătitor, Timișoara, 153 p.
3. Ețcu. I, (1995), Caracteristici onomasiologice ale enunțului, în Limbaje și comunicare, Iași, 317 p.
4. Riffaterre. Michael, (1979), La production du texte, Paris: Senil, 149 p.
5. Slma-Cazacu. T, (1982), Limbaj și context, București: Editura Științifică, 464 p.
6. Wald. H, (1978), Realitate și limbaj, București, 224 pag.
7. Wald. H, (1973), Sisteme de comunicare umană, București: Editura Științifică, 215 p.
8. Watzlawick. P, (1988), Une logic de la communication, Paris, 272 p.

Диаграмма соотношения частей:

